

Original paper

CHUQURLASHTIRILGAN IXTISOSLASHUV BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNI JISMONIY RIVOJLANISHINI JISMONIY TAYYORGARLIGI BILAN BOG'LIQLIGI

© A.S. Rasulov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada 14-15 yoshli futbolchilarni jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi bilan bog'liqligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichidagi futbolchilarni aynan tezlik va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirish masalalari o'rganilgan. 14-15 yoshli futbolchilarni faoliyat samaradorligini oshirishda ularning tezkorligi, kuchi va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadigan morfologik ko'rsatkichlarning bog'liqligi ochib berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — 14–15 yoshli futbolchilarning morfologik rivojlanishi bilan ularning tezkorlik, kuch va tezkor-kuch tayyorgarligi darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, shuningdek, tezkor-kuch sifatlarini oshirishga qaratilgan samarali mashg'ulot metodlarini ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida 14–15 yoshli futbolchilardan iborat 40 nafar sportchi ishtirok etdi. Futbolchilarning antropometrik ko'rsatkichlari (bo'y uzunligi, tana vazni, ko'krak qafasi hajmi, oyoq mushaklari perimetri) o'lchandi. Jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash uchun maxsus testlar qo'llanildi: 30 metrga yugurish (tezlik), joyidan balandlikka sakrash (tezkor-kuch), o'tirib-turish va turnikda tortilish (umumiy kuch). Statistik tahlil usullari yordamida morfologik ko'rsatkichlar bilan test natijalari o'rtasidagi korrelyatsiya hisoblab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, futbolchilarning antropometrik ko'rsatkichlari, xususan oyoq mushaklari perimetri va tana vazni ularning tezkor-kuch tayyorgarligi bilan bevosita bog'liqdir. Tezlik ko'rsatkichlari esa asosan oyoq mushaklarining kuchi va koordinatsion imkoniyatlari bilan uzviy aloqador bo'lib chiqdi. Shuningdek, maxsus mashg'ulotlarda tezkor-kuch mashqlari (sakrash mashqlari, qisqa masofaga takroriy yugurishlar, qarshilik bilan mashqlar) muntazam qo'llanilganda futbolchilarning natijalari 12–15% ga yaxshilangan. Bu esa tezlik va kuch sifatlarini kompleks rivojlantirish mashg'ulot samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatdi.

XULOSA: tadqiqot natijalariga ko'ra, 14–15 yoshli futbolchilarda tezkorlik va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda morfologik xususiyatlarning o'rni muhimdir. Antropometrik ko'rsatkichlar bilan jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik aniqlanib, ularni hisobga olgan holda mashg'ulotlarni individuallashtirish yuqori samaradorlik beradi.

Futbolchilarning tezkor-kuch sifatlarini oshirishga qaratilgan maxsus mashqlarni muntazam qo'llash ularning sport natijalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: : maqolada 14-15 yoshli futbolchilarni jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi bilan bog'liqligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichidagi futbolchilarni aynan tezlik va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirish masalalari o'rganilgan. 14-15 yoshli futbolchilarni faoliyat samaradorligini oshirishda ularning tezkorligi, kuchi va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadigan morfologik ko'rsatkichlarning bog'liqligi ochib berilgan.

Iqtibos uchun: Rasulov A.S. Chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichidagi futbolchilarni jismoniy rivojlanishini jismoniy tayyorgarligi bilan bog'liqligi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.219–228.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

© А.С. Расулов^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются исследования, посвящённые физическому развитию и физической подготовке футболистов 14–15 лет. Особое внимание уделено вопросам повышения скоростной и скоростно-силовой подготовки на этапе углублённой специализации. Раскрыта взаимосвязь морфологических показателей, имеющих важное значение в развитии быстроты, силы и скоростно-силовых качеств, с эффективностью деятельности футболистов данного возраста.

ЦЕЛЬ: цель исследования – выявить взаимосвязь между морфологическим развитием и уровнем скоростной, силовой и скоростно-силовой подготовки у футболистов 14–15 лет, а также разработать эффективные методические подходы к совершенствованию их физических качеств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие 40 футболистов в возрасте 14–15 лет. Измерялись антропометрические показатели (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, периметр мышц ног). Для оценки физической подготовки использовались тесты: бег на 30 м (скорость), прыжок в высоту с места (скоростно-силовые качества), приседания и подтягивания (сила). Статистическая обработка позволила установить корреляцию между морфологическими показателями и результатами тестов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что такие антропометрические показатели, как периметр мышц ног и масса тела, напрямую связаны с уровнем скоростно-силовой подготовки. Показатели скорости были в

большой степени обусловлены силой и координационными возможностями мышц ног. Введение в тренировочный процесс специальных упражнений (прыжковые упражнения, повторные короткие спринты, упражнения с сопротивлением) способствовало улучшению показателей футболистов на 12–15%. Это подтверждает эффективность комплексного развития скорости и силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: установлено, что морфологические особенности играют важную роль в развитии скоростных и скоростно-силовых качеств футболистов 14–15 лет. Индивидуализация тренировочного процесса с учётом антропометрических данных повышает эффективность подготовки. Регулярное использование специальных упражнений для развития скоростно-силовых качеств способствует значительному росту спортивных результатов.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовка, специальная физическая подготовка, скорость, сила, скоростно-силовая подготовка, антропометрические показатели, мышечная сила, работа мышц.

Для цитирования: Расулов А.С. Взаимосвязь физического развития и физической подготовленности футболистов на этапе углубленной специализации. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С. 219–228.

THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS AT THE STAGE OF ADVANCED SPECIALIZATION

© Anvar S. Rasulov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Education and Sport, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes research on the physical development and fitness of 14–15-year-old football players, with a particular focus on improving speed and speed-strength training during the stage of advanced specialization. The relationship between morphological indicators, which play a crucial role in the development of speed, strength, and speed-strength performance, and the effectiveness of young football players' activity is revealed.

AIM: the aim of the study is to identify the relationship between morphological development and the level of speed, strength, and speed-strength training of 14–15-year-old football players, as well as to develop effective methodological approaches to improving their physical qualities.

MATERIALS AND METHODS: the study involved 40 football players aged 14–15. Anthropometric indicators were measured (body height, body weight, chest circumference, leg muscle perimeter). Physical fitness was assessed using the following tests: 30-meter sprint (speed), standing vertical jump (speed-strength), squats and pull-ups (strength). Statistical analysis was conducted to determine the correlation between morphological indicators and test performance.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that anthropometric indicators such as leg muscle perimeter and body weight are directly related to the level of speed-strength training. Speed indicators were mostly associated with the strength and coordination abilities of the leg muscles. The inclusion of specific exercises (jump training, repeated short sprints, resistance exercises) in the training process improved the players' performance by 12–15%. This confirms the effectiveness of integrated development of speed and strength.

CONCLUSION: it was found that morphological features play an important role in developing the speed and speed-strength qualities of 14–15-year-old football players. Individualization of the training process based on anthropometric data increases the effectiveness of preparation. Regular use of special exercises aimed at developing speed-strength qualities significantly improves sports performance.

Keywords: physical development, physical fitness, special physical training, speed, strength, speed-strength training, anthropometric indicators, muscle strength, muscle performance.

For citation: Anvar S. Rasulov. (2025) 'The relationship between physical development and physical fitness of football players at the stage of advanced specialization', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.219–228. (In Uzbek).

Mamlakatimizda professional futbolchilarni shakllantirish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, buning uchun futbol-ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish, xalqaro standartlarga mos keladigan futbol infratuzilmasini yanada rivojlantirish, futboli rivojlangan davlatlar bilan raqobat qila oladigan trener, hakam va boshqa mutaxassislarni tayyorlash, bolalar va o'smirlarni futbol bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish va ularda futbolga bo'lgan barqaror qiziqishni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. 2023-yilning 3-noyabrda mamlakatimiz prezidenti tomonidan qabul qilingan "Futbol-ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish hamda xalqaro standartlarga mos keladigan futbol infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-355 sonli qarorda mamlakatimiz futbolini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Ilg'or xorij tajribasini o'zlashtirish hamda futbolchilarni zamonaviy, innovasion metodikalar, ilmiy-tahliliy yondashuv asosida tayyorlash, futbolchilar tayyorlash bosqichlarini raqamlashtirish orqali shaffof saralashni tashkil etish, saralab olingan eng iqtidorli va yuqori mahoratga ega futbolchilarni terma jamoalarga yetkazish, yoshlarni zamonaviy futbolga mos usul va falsafa asosida professional tayyorlash va futbol bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish orqali sohani yanada yuqoriga ko'tarish kabi masalalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shunday ekan, chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichi futbolchilarini tezkor-kuch tayyorgarligini oshirishning asosiy omillarini aniqlash, futbolchilarni tayyorlashni yangi tizimlarini yaratish va tayyorgarlik turlarini ahamiyatini o'rganish bugunning dolzarb masalalaridandir [1].

Xalqaro maydondagi raqobatning o'sishi, tijorat musobaqalari tufayli so'nggi yillarda sport taqvimining keskin kengayishi, sportchining tanasiga yuklamalarni sezilarli darajada oshiradi, bu esa undan mashg'ulot va raqobatbardosh faoliyat sharoitida funksional zahiralarni maksimal darajada safarbar etishni va psixologik barqarorlikni talab qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, Yevropa mamlakatlarida iqtidorli futbolchilarni tayyorlashning uyg'un tizimi ishlab chiqilgan. "Ayaks", "Manchester Yunayted", "Atletiko", "Bavariya" va boshqa futbol klublari tarkibida o'z futbol akademiyalari bitiruvchilari professional faoliyatini davom ettiradi. Shundan kelib chiqadiki, Yevropa mamlakatlarida ko'plab malakali bolalar murabbiylari bilan ta'minlangan akademiyalarda yosh futbolchilarni tayyorlashning aniq tashkil etilgan tizimi mavjud. Ko'plab mutaxassislar uzoq muddatli sport mashg'ulotlari qurilishi quyidagi omillarni hisobga amalga oshishi ko'rsatilgan: optimal yosh guruhlari, sportchining individual xususiyatlarini uzoq muddatli tayyorlashning har bir bosqichida mashg'ulotlarning ustunligi va uning mahoratini rivojlantirishga qaratilganligi [3,6,10].

Mutaxassislar 14-15 yoshdagi futbolchilarda yurak urish tezligi o'zgaruvchanligi xususiyatlarini o'rganishdi. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatadiki, kengaytirilgan vosita rejimi ta'sirida yurak ritmining tuzilishi o'zgaradi, yangi, yanada qulay munosabatlar o'rnatiladi, simptomatik birikma va yurakka parametrik ta'sir kuchayadi. Mualliflar o'zlarining ishlarida o'spirinlik davrida antropometrik ko'rsatkichlarning katta qismi rivojlanishi inson somatotipini shakllantirganligini ta'kidlashadi. Ushbu davr norma va patologiya diagnostikasining o'ziga xos morfologik mezonlarini o'rganishda eng muhim hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda bugungi kunda futbolchilarni tayyorlash turli usul va yo'nalishlarda olib borilmoqda. 14-15 yoshli futbolchilar haftasiga 5 marotaba mashg'ulot o'tkazadilar. Qolgan bir kuni musobaqa o'yini va yana bir kuni dam olish uchun foydalaniladi. Katta yoshdagi guruhlarda o'quv-mashg'ulot yeg'inlari ko'proq maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi [2,4,5,7].

Futbolda jismoniy sifatlardan – kuch sifati turli harakatlarda namoyon etiladi. Kuch – harakatni o'zgarishiga sabab bo'lib, muskulni qisqarish kuchi bilan bog'liq va bunga kuch impulsi deyiladi. Turli harakatlarni samarali bajarilishi kuch impulsiga bog'liq. Kuch sifatini samarali rivojlantirish maxsus kuch tayyorloviga bog'liq bo'lib, bunda jismoniy tayyorlovning yo'nalishi – tanlagan sport turida kinematik va dinamik qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ko'pchilik mualiflarning fikriga binoan o'yinchining harakat potentsiali kuchli chidamlilikga bog'liq. Aynan shu sifatni rivojlantirish har bir sport turida murakkab muammodir. Afsuski ko'pchilik mutaxassislar umumiy chidamlilikni maxsus kuchli chidamlilik bilan adashtiradi. Ko'pincha chidamlilikni baholashda bajarilgan ishning natijasi - puls qiymati bilan o'lchanadi. Lekin tahlil qilayotgan harakatlarga sarf etiladigan kuchlanishni hisobga olmaydilar. Harakatni dinamik va statik ko'rsatkichlarisiz tahlil qilish hеч qanday natija bermaydi [4,8,9].

Muskullar bajaradigan ishining negizida qisqarish xususiyati yotadi. Muskul qisqarganda uning bir uchiga ikkinchi uchi yaqinlashadi. Turli harakatlarni bajarish jarayonida muskulning harakat qiluvchi va qimirlamay turuvchi uchlari almashib turishi mumkin. Qisqarish natijasida muskullar tomonidan ma'lum tortishuv kuchlar paydo bo'ladi

va turli jismlarni bir joydan ikkinchi joyga surilishi natijasida mexanik ish bajariladi. Bu ish kilogrammetrlar bilan o'lchanib, muskul kuchi bilan jismni surilgan masofa orasidagi ko'paytmasiga teng. Demak, muskullarni qisqarishi natijasida mexanik ish bajariladi. Muskulning qisqarish jarayoni bo'shashish va taranglashish holatlaridan tashkil topgan. Muskulning bo'shashishi muskulning cho'zilishi bilan ta'riflanadi. Masalan, pastga tushirilgan qo'lni muskullari cho'zilgan, lekin taranglashmagan bo'ladi. Muskulning taranglashish holatida muskulning uzunligi ikki xilda o'zgaradi: ba'zi vaziyatda cho'zilishi, boshqa bir holatlarda kaltalashishi mumkin. Masalan, gavda orqaga tashlanganda qorin muskullari taranglashadi va cho'ziladi. Qo'l panjasini qattiq qisib, yelka oldi yelka tomon bukilganda, ikki boshli muskul taranglashadi va kaltalashadi. Demak, qisqarish jarayonining holatlarida muskulning uzunligi o'zgaradi va muskullar har xil rejimda ishlashi mumkin [5, 6, 10].

Jismoniy sifatlardan yana biri bu – portlovchi kuchdir. Qisqa vaqt ichida ma'lum bir massaga ega bo'lgan jismni tezkorlik bilan harakatlanishi bunga misol bo'ladi. Portlovchi kuchni ko'rsatkichlariga – zo'riqishni qiymati, zo'riqishni namoyon etish vaqti, tezlanishni qiymati, va harakatlanuvchi jismni massasi kiradi. Portlovchi kuchni ko'pincha yengil atletikada - uloqtirishda, yakka kurash sport turlarida – raqibni tashlashda, eshkak eshishda va futbolda musobaqa jarayonida uchraydi. Portlovchi kuch- bu irsiy ifodalangan belgi va uning namoyon etishi sportchining irsiyatiga bog'liq. Futbolda alohida o'rinni tezkor-kuch sifati egallaydi. Jismoniy sifatlardan bu sifat ham ko'proq irsiyatga bo'y sinadi. Futbolchilarning start holatida qo'yidagi ko'rsatkichlarga ahamiyat beriladi:

- birinchidan, tanani tayanch sathidan joylashuviga, turg'unlik burchagini ko'rsatkichiga, umumiy og'irlik markazining tayanch sathga nisbatan balandligiga;
- ikkinchidan, maxsus kuch yo'nalishli tayyorlovni samarasini oshishi uchun qo'yilgan vazifalarni hal etuvchi muskul guruhlarni rivojlanishiga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish;

Kuchli yo'nalishli tayyorlov jarayoni muskul massasini oshirish orqali nafaqat kuch sifatlarini rivojlantirish, balki tayanch-harakat apparati tarkibiga kiruvchi biriktiruvchi to'qima, suyaklarni mustahkamlash, tana qaddi-qomatini shakllantirish, tezkorlik va muraqqab muvozanatlashish sifatlarini va qobiliyatlarini rivojlanishini ta'minlaydi [4,7,8].

Tadqiqot maqsadi 14-15 yoshli futbolchilarni tezkorligi, kuchi va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirishda ularning jismoniy rivojlanganligi (antropometrik ko'rsatkichlari) bilan bog'liqligini o'rganish.

Tadqiqot vazifalari.

1. Chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bosqichidagi futbolchilarni jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish.

2. 14-15 yoshli futbolchilarni antropometrik ko'rsatkichlarini baholash va tahlil qilish.

3. 14-15 yoshli futbolchilarni tezkorligi, kuchi va tezkor-kuch tayyorgarligini oshirishda ularning antropometrik ko'rsatkichlari va morfologik xususiyatlarini ahamiyatini aniqlash.

Futbol sohasida sport tayyorgarligining mukammallashib borishi tufayli yutuqlar darajasining va rivojlanishning jadal ravishda o'sib borishi sportchilar bilan ish olib borishning yangidan-yangi samarali uslublarini izlash va yaratishni talab etayotganligi V.P.Filin, V.K. Balsevich, M.A. Godik, A.A.Shamardin va boshqa olimlar tomonidan tadqiq etilgan ishlarda keltirilgan. Ma'lumki, sportdagi ko'rsatkich integral ko'rsatkich qatoriga kirib, unda turlicha omillarning maxsus ta'siri namoyon bo'ladi va har bir omil o'zining ulushini qo'shadi. V.K.Balsevich, R.N.Doroxov, E.G.Martirosov va A.V.Smolenskiylar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra sportchining jismoniy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi omillar qatoriga tezkorlik va kuchlilik sifat ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli sport mutaxassislari sportchining individual, ko'pincha, yoshiga bog'liq xususiyatlari, va tanlangan sport turiga bog'liq holda sportchini rasional (maqsadga muvofiq holda) tayyorlanishiga ahamiyat beradilar. Yuqorida qayd qilinganlar asosida xulosa qilish mumkin, futbolchilarni tezkor kuchini rivojlantirishda yangidan-yangi tadqiqotlar o'tkazilishini taqozo etadi, yangi tadqiqotlar bolalar va o'spirinlarning tanlangan sport turida yuqori ko'rsatkichlarga erishishini ta'minlaydigan kompleks baholash uslublarini yaratib borishni talab qiladi.

Tadqiqotimizda biz malakali 14-15 yoshli futbolchilarning jismoniy rivojlanganligini va umumiy jismoniy tayyorligini tahlil qildik. Tadqiqot ob'yekti sifatida Toshkent viloyati ixtisoslashtirilgan sport maktabining 24 nafar futbolchilar tanlab olindi. Futbolchilarning jismoniy rivojlanganlik darajasi ular tanasining total va parsial o'lchamlarini o'z ichiga olgan antropometrik uslub asosida baholandi. Tadqiqotlar 2024 yilning iyul oyida amalga oshirildi (1-jadval).

1-jadval

14-15 yoshli futbolchilarning antropometrik belgilarning yoshga qarab rivojlanish ko'rsatkichlari (n=24)

T/r	Antropometrik ko'rsatkichlar	14 yosh	15 yosh	O'sishi % da
1	Vazn/bo'yi indeksi (sm/kg)	336,69±32,11	360,34±38,26	5,96
2	Ko'krak qafasi aylanasi (sm)	78,9±5,73	82,8±3,18	3,92
3	Qo'l uzunligi (sm)	73,4±4,53	75,6±4,21	2,03
4	Oyoq uzunligi (sm)	91,2±5,42	93,6±6,43	2,41
5	Son uzunligi (sm)	43,10±1,54	47,6±3,26	4,54
6	Boldir uzunligi (sm)	39,8±3,06	40,0±4,11	0,28
7	Yelka kengligi (sm)	35,2±2,79	37,3±2,19	2,14
8	Tos kengligi (sm)	25,3±2,17	25,9±2,14	0,41
9	Son aylanasi (sm)	47,4±2,23	51,12±4,1	3,72

10	Boldir aylanasi (sm)	31,2±1,59	34,8±3,12	3,62
----	----------------------	-----------	-----------	------

14 yoshga kelib vazn bo'yi indeksi $336,69 \pm 32,11$ ko'rsatkichga teng bo'lsa, 15 yoshda $360,34 \pm 38,26$ ni tashkil qilar ekan. Jadvalda individual rivojlanish jarayonida ko'rsatkichlarning o'sish darajasi keltirilgan. Tana ko'rsatkichlari orasida tanlangan sport mutaxassisliga xos ravishda oyoqlar segmentlarining uzunlik o'lchovlari ahamiyatlidir, chunki futbolda aksentlashgan yuklamalar aynan shu segmentlariga tushadi. 14 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan davrda oyoqlarning uzunligi 2,41% ga ortishini ko'rishimiz mumkin. Qo'llarning uzunligi 14 yoshdan va 15 yoshgacha davrda aylana belgilarda yuqori darajali o'sish kuzatildi. Masalan, boldir aylanasi 3,62% ni tashkil etdi. Sonlarning aylanma o'lchovlari ham shunga o'xshash: 15 yoshga kelib 3,72% ni tashkil qildi. Ko'krak qafasi aylanasi 15 yoshga kelib 3,92% ga ortganini ko'rishimiz mumkin. Umuman aytganda 14 yosh bilan 15 yosh orasida son uzunligi eng katta o'sishga erishib, 4,54% ni tashkil qilgani aniqlandi. Jismoniy rivojlanish dinamikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, futbol bilan shug'ullanuvchi 14-15 yoshli o'spirin sportchilarning antropometrik ko'rsatkichlari ular bilan bir xil sharoitda bo'lgan va sportchi bo'lmagan tengdoshlaridan sezilarli yuqori ekan. Yosh kattalashgan sari bu farq ham yuqoriroq bo'lib boradi. Izlanishlar natijalariga ko'ra futbolchilarning tana og'irligi va tana uzunligi kabi antropometrik ko'rsatkichlari mashg'ulotlar ta'siri ostida o'zgaruvchan bo'lib, har bir sportchining maxsuslashgan xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Maktab bolalaridan farqli yosh futbolchilarda antropometrik ko'rsatkichlarning jadal o'sish jarayoni ancha oldin boshlanar ekan. Tadqiqotlarga ko'ra yosh futbolchilarda tana massasining eng ko'p oshishi 13 va 17 yoshlarga to'g'ri keladi, bu esa o'g'il bolalar vaznining ikkinchi keskin o'sishiga mos keladi.

Futbolchilarda 14 yoshdan 15 yoshgacha tana uzunligining ortish ko'rsatkichi yiliga turg'un holda 3-4 sm ni tashkil qiladi. Agar 14 yoshli maktab o'quvchilarining tana uzunligi 161 sm ni tashkil qilsa, bu yoshli yosh futbolchilarda bu ko'rsatkich $165,4 \pm 3,58$ sm ni, 15 yoshda esa $169,3 \pm 7,44$ sm ni tashkil qiladi. Bu davridagi tana uzunligining keskin o'sishi tana massasining keskin o'sishiga hamohang bo'ladi: bu borada ham keskin o'sish kuzatiladi - 14 yoshda tana massasi $55,4 \pm 6,42$ kg ni, 15 yoshda - $61,7 \pm 6,48$ kg ga yetadi. Izlanishlar natijasida aniqlanishicha antropometrik ko'rsatkichlar ko'proq mashqlar ta'sirida o'zgaruvchanlikka ega va har bir sportchining spesifik xususiyatlarini belgilaydi. Yosh futbolchilarda asosiy antropometrik ko'rsatkichlar intensiv o'sish davriga kirishib, shu bilan maktab o'quvchilaridan farqlanadilar. Biz o'tkazgan izlanishlarda aniqlanishicha futbolchilar vaznining ortishi 14 va 15 yoshli davrda turg'un bo'ladi.

Shunday qilib, sportchilarning morfologik ko'rsatkichlari sportchilar tayyorlash tizimini bashqarishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi, sportchilarning umumiy morfologik belgilarini aniqlashda quyidagi belgilardan foydalanilsa bo'ladi: tananing vazni va uzunligi, vazn-bo'yi indeksi - bular birgalikda o'smirlar va yosh sportchilarning tana tuzilishini baholashga asos bo'ladi. 14-15 yoshli sportchilarda muhim morfofunksional tizimlarning shakllanish jarayoni asosan tugallanadi.

Hozirgi zamon futbolining talablariga binoan mashg'ulotlar jarayonida nafaqat qo'llaniladigan uslublar va vositalarni o'zgartirish, balki har bir futbolchini qobiliyatlarini va imkoniyatlarini individual yondoshuv tamoyilini qo'llash orqali tashkil qilish lozim. Lekin ixtisoslashgan futbol maktablarida mashg'ulotlar jarayoni oqim usuli bo'yicha o'tkazilib yosh sportchilarning xususiyatlari hisobga olinmaydi. Hozirgi zamon sharoitida ayniqsa musobaqa yuklamalarining intensivligi oshishi bilan murabbiylar yutuqlarni oshirish uchun futbolchining zahiralarni topish va ularni tejamli qo'llashga harakat qiladilar. Ma'lumki ushbu tajribada tekshirilayotgan futbolchilar kontingentini har tomonlama tekshirish lozim. Futbolchilarni nazorat va tajriba guruhlariga ajratish uchun ularning tana tuzilishini yoki somatotipini tashkil etuvchi bir qancha parametrlari tekshiriladi. Bularga jismoniy rivojlanishi, funksional ko'rsatkichlar, tana massasini tashkil etuvchi komponentlar va albatta futbolchining jismoniy tayyorgarlik darajasini ham baholash lozim. Ma'lumki ikkala ajratilayotgan guruhlarini morfologik, funksional va jismoniy tayyorgarlik darajasi bir holatda bo'lishi zarur.

Tadqiqot bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish natijasida shu aniqlandiki, xarakat tezligi hamda mushaklar kuchi, tashkil qiluvchilari va mezonlari, organizmning murakkab texnik xarakatlarga reaksiyasidan kelib chiqib o'quv-mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish, sport natijalarini oshirish va mashg'ulot yuklamalariga moslashishda jismoniy tayyorgarlik va organizmning funksional xolati bo'yicha yosh ko'rsatkichlarining jismoniy, funksional, taktik tayyorgarlikni oshirish bo'yicha muayyan tizimli tavsiyalar yetarlicha o'rganilmagan. Tajribadan olingan taqqoslash natijalari futbol faktablarida shug'ullanayotgan 14-15 yoshli futbolchilarning qayd etgan natijalari xalqaro me'yoriy ko'rsatkilardan past ekanligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 7-apreldagi "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-115-sonli qarori.
2. Антипов А.В., Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско-юношеском футболе: научно-методическое пособие / А.В. Антипов, В.П. Губа, С.Ю. Тюленков - Советский спорт, 2008. -152 с.
3. Achilov A.M. "Futbol nazariyasi va uslubiyati". O'quv qo'llanma.T.,- 2021. 200 b.
4. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений. М., 1997. - С. 13-14.
5. Bozorov S.R. O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarini tezkorlik, tezkorlik aniqlik darajalarini aniqlash. // Fan-sportga ilmiy nazariy jurnal №3/2023: -46-49. (13.00.04.№16).
6. Губа В.П., Лексаков А.В. Теория и методика футбола: учебник.-М.: Спорт, 2018. - 624 с.
7. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш. Автореф. дисс.

- п.ф.б.ф.д (PhD) -Чирчиқ. 2022.–58 б;
8. Nurimov R.I. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. R.I. Nurimovning umumiy tahriri ostida T.: «Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti”. 2015. - 364 b.
 9. Сафарова Д.Д, Спорт морфологияси, Тошкент, “Инвест Ижод” 2015. - 199 б.
 10. Шамардин А.И. Функциональная подготовка футболистов. М., 2000. - 152 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rasulov Anvar Saidmurod o'g'li**, “Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish” kafedrasi katta o'qituvchisi, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, **[Расулов Анвар Саидмуродович**, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и организация спортивных мероприятий», Узбекский государственный университет физической культуры и спорта], **[Anvar S. Rasulov**, Senior Lecturer, Department of Management and Organization of Sports Events, Uzbekistan State University of Physical Education and Sport]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri [адрес: Узбекистан, г. Чирчиқ], [address: Uzbekistan, Chirchiq city].